

Bank OCBC NISP Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (*Library Research*) dan Bibliometrik VOSviewer

Irban Farid Malik Fauzan, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar Bank OCBC NISP Syariah dan Konvensional dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Bank OCBC NISP Syariah dan Konvensional*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Bank OCBC NISP Syariah dan Konvensional berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank OCBC NISP Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Produk pembiayaan/kredit; (4) Produk tabungan/kredit; (5) Perilaku nasabah; dan (6) Isu-isu lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank OCBC NISP Syariah dan Konvensional, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Bank OCBC NISP Syariah dan Konvensional; Studi Pustaka; Bibliometrik; VOSviewer

Pendahuluan

Perkembangan sistem perbankan saat ini mengalami perubahan yang signifikan, dengan adanya digitalisasi dalam sistem keuangan. Perubahan ini memberikan dampak positif bagi nasabah. Perbankan memiliki peran strategis dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana dari masyarakat ke masyarakat lainnya, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak melalui simpanan. Hingga saat ini, perbankan berkembang dengan pesat sehingga memicu pertumbuhan sektor industri, jasa, dan perdagangan di Indonesia (Marwansyah dan Yohanas, 2015).

Perbankan syariah sangat berpotensi dan memiliki peluang besar bagi masyarakat Muslim. Saat ini, terdapat dua jenis perbankan yang tumbuh di Indonesia, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Sistem operasional perbankan di Indonesia terbagi menjadi kedua jenis tersebut. Perbankan konvensional merupakan perbankan yang menjalankan operasionalnya dengan menggunakan bunga sebagai keuntungan, sementara perbankan syariah merupakan perbankan yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Perbankan syariah melarang penggunaan bunga dalam

memperoleh keuntungan dan juga tidak mengenakan bunga pada pinjaman, karena bunga merupakan riba dan diharamkan dalam Islam (Marimin A, Romadhoni A H, dan Tira N F, 2015). Bank OCBC NISP merupakan perbankan tertua keempat di Indonesia yang didirikan di Bandung pada tanggal 4 April 1941. Bank OCBC NISP adalah perbankan yang dimiliki sebagian besar oleh pemerintah Singapura dan Indonesia. Bank OCBC NISP merupakan salah satu perbankan terkuat di Asia terutama dalam pelayanan jasa (Luh A M, I Gst Agung K G S, 2016).

Publikasi ilmiah tentang Bank OCBC NISP Syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan Bank OCBC NISP. Bank OCBC NISP memiliki 32 dokumen publikasi melalui website Garuda dari tahun 2013 hingga 2022 dengan menggunakan kata kunci "Bank OCBC NISP". Hal ini menunjukkan bahwa penelitian terkait Bank OCBC NISP semakin banyak peminatnya.

Luh A M & I Gst Agung K G S, (2016) melakukan penelitian pada Bank OCBC NISP di Denpasar dengan jumlah sampel sebanyak 105 responden menggunakan teknik analisis regresi berganda melalui penyebaran kuesioner. Hasil analisis dari penelitian ini menemukan bahwa citra perusahaan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank OCBC NISP di Denpasar. Selain itu, kualitas layanan juga sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank OCBC NISP di Denpasar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar Bank OCBC NISP Syariah dan Konvensional menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar Bank OCBC NISP Syariah dan Konvensional, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank OCBC NISP Syariah dan Konvensional, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Bank OCBC NISP merupakan gabungan dari Bank OCBC dan Bank OCBC Indonesia. Merger kedua bank ini memperkuat bidang pembiayaan konsumen dan komersial. Keunggulan Bank OCBC Indonesia dalam bidang pembiayaan korporasi juga membantu menyediakan produk dan layanan yang lebih banyak sesuai kebutuhan nasabah di berbagai jenis segmentasi nasabah. Merger kedua bank ini menghasilkan bank yang kuat dan berdaya saing tinggi dengan bank lain yang semakin berkompeten (Usmany, L. R., & Badjra, I. B, 2019).

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya memastikan bahwa semua individu dan entitas ekonomi, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis mereka, memiliki akses yang adil dan layak ke produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan dan pedoman ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan menurut hukum Islam. Inklusi keuangan syariah mencakup berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan mikro, asuransi, investasi, dan instrumen keuangan lainnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari inklusi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Inklusi keuangan syariah memiliki dampak

positif terhadap perekonomian, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah.

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah dalam bidang tertentu, dengan menggunakan data kuantitatif. Dalam studi bibliometrik, data yang dianalisis mencakup informasi tentang jumlah publikasi, penulis, subjek, sumber publikasi, sitasi, dan faktor dampak (*impact factor*). Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan pola dalam publikasi ilmiah, serta mengukur dampak publikasi tersebut pada komunitas akademik dan industri. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang penelitian yang sedang berkembang, mengukur kinerja penelitian, dan membandingkan kinerja antara peneliti, institusi, atau negara. Studi bibliometrik biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bibliometrik, seperti *Web of Science*, *Scopus*, atau *Google Scholar*. Metode bibliometrik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif, seperti analisis isi atau analisis kualitatif lainnya, untuk memahami isu-isu yang diungkapkan dalam publikasi ilmiah tertentu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan dalam studi bibliometrik untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan keterkaitan antara dokumen atau publikasi ilmiah. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis data bibliometrik yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, atau *Google Scholar*. *VOSviewer* dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif, seperti identifikasi klaster, analisis sitasi, dan pemetaan topik. Dalam analisis klaster, *VOSviewer* dapat mengelompokkan publikasi ilmiah ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik tertentu. Analisis sitasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi ilmiah yang paling banyak dikutip dalam suatu bidang penelitian. Pemetaan topik dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling banyak dibahas dalam suatu bidang. Salah satu keunggulan *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti peta panas (*heatmap*), grafik jaringan, dan pohon topik. Visualisasi ini dapat membantu peneliti memahami pola dan tren dalam data bibliometrik dengan lebih mudah dan cepat. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan praktisi di berbagai bidang penelitian, termasuk

sains sosial, ilmu informasi, kesehatan, dan teknologi informasi (van Eck NJ, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi pustaka (*library research*). Objek penelitiannya adalah Bank OCBC NISP Syariah dan Konvensional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang Bank OCBC NISP yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website* Garuda (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel, Mendeley Dekstop, VOSviewer, dan Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website* Garuda dan *software Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci “*Bank OCBC NISP*” dalam kurun waktu seluruh tahun (2013-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi pustaka (*library research*) (Budianto, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Bank OCBC NISP Syariah dan Konvensional

Hasil pencarian artikel ilmiah yang dipublikasikan seputar Bank OCBC NISP Syariah dan Konvensional dari tahun 2013 sampai tahun 2022 menunjukkan perubahan yang fluktuatif atau naik turun setiap tahunnya. Ditemukan sebanyak 6 artikel pada tahun 2016, 2018, dan 2019. Kumpulan jurnal yang ditemukan terdiri dari 31 judul artikel yang terakreditasi oleh jurnal nasional.

Tabel 1. Data artikel jurnal seputar Bank OCBC NISP Syariah dan Konvensional berdasarkan tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel
2013	2	2017	2	2020	3
2015	3	2018	6	2021	1
2016	6	2019	6	2022	1
Jumlah 31					

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pada tabel 2, ada 4 afiliasi/lembaga yang paling banyak muncul dalam publikasi artikel seputar Bank OCBC NISP Syariah dan Konvensional. Jurnal

Ekobis Dewantara merupakan lembaga penerbit jurnal yang paling banyak menerbitkan hasil penelitian seputar Bank OCBC NISP Syariah dan Konvensional, yaitu sebanyak 3 artikel.

Tabel 2. Institusi dan jurnal penerbit publikasi ilmiah seputar Bank OCBC NISP Syariah dan Konvensional

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
JURNAL EKOBIS DEWANTARA	3
E-Jurnal Manajemen	2
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi	2
JURNAL MANAJEMEN MAKER STIE SULTAN AGUNG	2
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Diponegoro Journal of Management, Jhss (Journal of Humanities and Social Studies), Jurnal Administrasi Bisnis , Jurnal Akuntansi Bareleng, Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM), Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis, Jurnal Ekonomi Efektif, Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara, Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana, Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta, Jurnal Pemasaran Kompetitif, JURNAL SeMaRaK, Jurnal Tepak Manajemen Bisnis, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Prologia, SKANIKA, TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi dan Bisnis	1

Sumber: Data diolah, *Microsot Excel* 2016.

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa dari total 31 artikel publikasi penelitian seputar Bank OCBC NISP Syariah dan Konvensional yang terdapat di website Garuda (Garba Rujukan Digital), peneliti paling produktif adalah Murti dan Andreas dari Universitas Pakuan, dengan masing-masing menulis 2 artikel.

Tabel 3. Produktivitas peneliti seputar Bank OCBC NISP Syariah dan Konvensional yang terindeks di Garuda (Garba Rujukan Digital)

Peneliti	Jumlah Publikasi
Murti, Andreas (UNIVERSITAS PAKUAN)	2
Amini, Mochammad Jordie; Safrina (Universitas Budi Luhur), Amri, Mirza Astia (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), Nani, Nani Astutik, Endang Puji Rozi, Fahrur (Universitas Pamulang), Badjra, Lisa Rachel Usmany; Ida Bagus (Universitas Udayana), Bunga, M Zakie Hanifan; Berliane Rangga (Universitas Ibn Khaldun Bogor), Chrisyaniardi, Risza (Universitas BSI), efendi, Marisi Butarbutar; Darwin Lie; Erni Juwiling; Efendi (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung), Harahap, Syahril Effendi; Baru (Universitas Putera Batam), Hidayati, Dita Nur Ikhsana (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa), Junaidi, Harry Kertarahaardja; Ahmad (Universitas Tarumanagara), Lestari, Yunia (Universitas Sarjanawiyata	1

Tamansiswa), Mandey Victor P.K; Tangka, Johanes ., Silvy ; Lengkong (Universitas Sam Ratulangi), Nariah, Nariah (Universitas Pamulang), Oemar, Yohanas (Universitas Riau), Pradopo, Loeky Rono (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta), Purwanti, I Gusti Ayu Puspawati; I Putu Agus Sukyantara; Ni Putu (Universitas Udayana), Pusparani, Ratih (Universitas Brawijaya), Putra Ahyar, Sakra Brahma; Yuniawan (Universitas Diponegoro), Putri, Devinta Kris Amalia (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa), Nani, Nani Astutik, Endang Puji Rozi, Fahrur (Universitas Pamulang), Safrianto, Arief Syah (Universitas Krisnadwipayana), Setiadi, Steffie (Universitas Katolik Parahyangan), Sicillia, Mita (Universitas Pamulang), Soehardi, Asep Hardiansyah; Zahara Tussoleha Rony; Soehardi (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), Suasana, Luh Ayu Mulyaningsih; I Gst Agung Ketut Gede (Universitas Udayana), Sugiharjo, Arief Rachman Hakim; Raden Joko (Universitas Mercu Buana), Thressa, Juliana juliana; Darwin Lie; Efendi efendi; Stefi Ingrid (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung), Tusadiah, Halimah (UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Vinda, Warikkie Tiara Intan (Universitas Sam Ratulangi), Worang Prisilia Ester; Pangemanan, Sifrid S., Frederik G.; Sundah (Universitas Sam Ratulangi)

(Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Rohimah et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, 2023) (Rohmandika et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Emiliani et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Gozali et al., 2023) (Rofika et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rahmawati et al., 2023) (Shalsabila et al., 2023) (Fitriawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Febrian & Budianto, 2023) (Rohmah et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023).

Sumber: Data diolah, *Microsot Excel* 2016.

Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Bank OCBC NISP Syariah dan Konvensional

Hasil dari pencarian artikel di situs Garuda (Garba Rujukan Digital) diekspor ke format RIS (*Reseach Information System*), lalu diinput dan dianalisis menggunakan *VOSviewer*, adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Penggambaran hubungan peta pertumbuhan seputar Bank OCBC NISP Syariah dan Konvensional

Sumber: Data Diolah, *software VOSViewer1.6.18*.

Hasil dari visualisasi jaringan peta *co-word* perkembangan penelitian tentang Bank OCBC NISP Syariah dan Konvensional dibagi menjadi 7 kluster dan 175 topik, adalah sebagai berikut:

- Kluster 1. Warna merah terdiri dari 41 topik, yaitu: *analisis data, bagian rcmpo, bank, bank cimb niaga tbk dan, bank ocbc nisp, bank ocbc nisp, bopo, car, dari penelitian ini, dari rasio, data, dengan kriteria baik, harga, karyawan, keadilan organisasi, kerja, kinerja karyawan, ldr, masyarakat, nilai rata ratur, orang, organisasi, penelitian ini, penelitian ini bertujuan, pengaruh produk, perbedaan kinerja, perusahaan, positif dan signifikan, produk, pt bank ocbc nisp, rasio kecukupan modal, roa, roe, square, t statistic, tbk, teknik analisis data, terdapat pengaruh, tujuan penelitian ini adalah, untuk kpr syariah, variabel intervening.*
- Kluster 2. Warna hijau terdiri dari 32 topik, yaitu: *competitive advantage, customer, customer satisfaction, denpasar, employee performance, indirect influence, interest, kcp bekasi, likert scale, number, path analysis, positive effect, positive influence, positive prediction, pt bank ocbc nisp tbk, quality, questionnaire, regressioncoefficient, respondent, results test, sample, satisfaction, service, significant effect, situational leadership style, strong contribution, survey, technique, value, variable, work environment, work motivation.*
- Kluster 3. Warna biru tua terdiri dari 29 topik, yaitu: *activity, analytic network process, anp, bank ocbc, better compensation, compensation, compensation system, employee, highest benefit, improvement, key performance indicator, kpi, measurement, ocbc nisp bank, opportunity, order, preparation, priority, priority weight, process, productivity, risk,*

scope, second priority, top priority, trade operation, trade operations division employee, trade operations employee, vsm.

- Kluster 4. Warna kuning terdiri dari 24 topik, yaitu: *acquisition, additional guarantee, bank ocbc nisp cabang batam, belief, case, collateral, company, comparative analysis, creditor, debtor, dispute, employee loyalty, hindrance, intention, issue, job satisfaction, loan, loan agreement, month, object, organizational culture, pada perjanjian kredit, skmht, term.*
- Kluster 5. Warna ungu terdiri dari 21 topik, yaitu: *analysis, expectation, factor, independent variable, interest cost, interest expense, internal control, lending, loans interest income, multiple linear regression analysis, net income, period, profit, r square, research, study, t test, tcount, third party fund, variable lending, variables accounting system.*
- Kluster 6. Warna biru muda terdiri dari 17 topik, yaitu: *achievement, bank ocbc nisp branch manado, bank ocbc nisp head office, career, impact, informant, level, media relation, pride, public relation, purposive sampling, role, social class, social life, social status, theory, womenas career.*
- Kluster 7. Warna orange terdiri dari 11 topik, yaitu: *bank ocbc nisp tbk pekanbaru branch, competence, competency, effect, influence, leadership, motivation, performance, person, population, pt bank ocbc nisp tbk pekanbaru branch.*

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Keuangan Bank OCBC NISP

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 6 topik berkaitan dengan kinerja keuangan Bank OCBC NISP, yaitu:

1. *Pertama*, pengaruh penggunaan modal kerja terhadap likuiditas.
2. *Kedua*, pengaruh laporan keuangan terhadap kinerja keuangan.
3. *Ketiga*, pengaruh pendapatan bunga kredit dan biaya bunga Dana Pihak Ketiga/DPK terhadap laba bersih.
4. *Keempat*, pengaruh rasio kecukupan modal, kelancaran kredit, dan biaya operasional terhadap kemampuan menghasilkan laba.
5. *Kelima*, analisis kinerja dan manajemen risiko keuangan.
6. *Keenam*, analisis tingkat kesehatan perusahaan dengan metode RGEC.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Karyawan Bank OCBC NISP

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 19 topik berkaitan dengan kinerja karyawan Bank OCBC NISP, yaitu:

1. Akuisisi.
2. Budaya organisasi.
3. Disiplin kerja.
4. Gaya kepemimpinan situasional.
5. Karir (karyawan wanita).
6. Keadilan organisasi.
7. Kepuasan kerja.
8. Kompetensi.
9. Kompensasi.
10. Konflik pekerjaan dan keluarga.
11. Komunikasi organisasi.

12. Lingkungan kerja.
13. Manajemen waktu.
14. Merger.
15. Motivasi.
16. *Plant climate*.
17. Stres kerja.
18. Tata letak ruang kantor.
19. *Trade operations*.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Perilaku Nasabah Bank OCBC NISP

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 14 topik berkaitan dengan perilaku nasabah Bank OCBC NISP, yaitu:

1. Citra perusahaan.
2. *Green products*.
3. *Green promotions*.
4. *Green prices*.
5. *Green places*.
6. Harga.
7. Kartu kredit.
8. Kemudahan.
9. Kegunaan.
10. Kualitas pelayanan.
11. Lokasi.
12. Produk.
13. Promosi.
14. Risiko.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Produk Pembiayaan/Kredit Bank OCBC NISP

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 4 topik penelitian berkaitan dengan produk pembiayaan Bank OCBC NISP, yaitu:

1. *Pertama*, wanprestasi pada debitur kredit.
2. *Kedua*, agunan/jaminan dalam pembiayaan.
3. *Ketiga*, hambatan penyelesaian sengketa.
4. *Keempat*, pengaruh sistem akuntansi dan pengendalian internal terhadap pemberian kredit.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Produk Tabungan/Simpanan Bank OCBC NISP

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 1 topik penelitian berkaitan dengan produk tabungan/simpanan Bank OCBC NISP, yaitu: pemberian hadiah *voucher* pada program tabungan Mudharabah.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Isu-Isu Lainnya pada Bank OCBC NISP

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 2 topik penelitian berkaitan dengan isu-isu pada Bank OCBC NISP, yaitu:

1. *Pertama*, metode *simple additive weighting* dalam sistem pendukung keputusan pemilihan *premier banking manager*.
2. *Kedua*, komunikasi humas selama Covid-19 dalam meningkatkan media relasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank OCBC NISP Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Produk pembiayaan/kredit; (4) Produk tabungan/kredit; (5) Perilaku nasabah; dan (6) Isu-isu lainnya.

Daftar Pustaka

- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48.

<https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan*

- konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar quick ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10038973>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>
- Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>
- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi*

bibliometrik VOSviewer dan literature review.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>

- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni*, 30–40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185264>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>
- Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>